

Publicación en acceso abierto y costos por Article Processing Charges (APC) en Argentina

Prado, Flavia

58–74 minutes

Introducción

1Según la Declaración de Budapest de 2002, el “acceso abierto” (*open access*, en inglés) se define como la literatura científica disponible de forma gratuita en Internet, para ser leída, descargada, copiada, distribuida, impresa, buscada y usada con cualquier propósito que esté dentro de la legalidad, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son inseparables del acceso a Internet mismo. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución deberá ser para dar a los autores el control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente reconocidos y citados (Budapest Open Access Initiative, 2002). Por su parte, la UNESCO (2021) define el acceso abierto en un sentido más amplio, pues no solo considera los productos científicos (es decir, los resultados de sus procesos de investigación, tales como los artículos), sino todos los tipos de publicaciones contenidas en distintos formatos (libros, programas informáticos, videos, música, etc.) ya sean resultados de la docencia, de la investigación o de la extensión, lo cual es importante para el desarrollo de un entorno universitario integral e integrador. Con la *Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta*, se avanzó finalmente en la definición de todos sus componentes, donde el acceso abierto se destaca en interrelación con las otras formas de apertura de la ciencia: datos, evaluación, ciencia ciudadana, entre otros (UNESCO, 2021).

2Los beneficios del acceso abierto se asocian al mayor impacto social de los hallazgos no sólo por el aumento de las citas y su mayor visibilidad sino porque el público en general, los profesionales y los gobiernos pueden beneficiarse de sus resultados (Melero, 2016). Originalmente, el movimiento de acceso abierto veía dos rutas para acceder total o parcialmente a las publicaciones científicas: la ruta verde, mediante los repositorios; y la ruta dorada, a través de las revistas científicas. Con el correr del tiempo, aparecieron dos nuevas rutas. La vía híbrida, que refiere a las revistas que ofrecen publicar en abierto o cerrado según la elección (y capacidad de pago) del autor; y la vía bronce, que permite la lectura en abierto sólo en el sitio web, pero no permite descargar los artículos sin efectuar un pago.

3La implementación de la vía que se valoraba como “dorada”, porque era de libre acceso inmediato y gratuito en internet, fue crecientemente desarrollada por un modelo de negocios basado en la transferencia de los costos editoriales a los autores/as o a sus instituciones. Las asociaciones profesionales e instituciones públicas que financian las investigaciones comenzaron entonces a ver con cada vez más preocupación la proliferación de revistas de pago con precios cada vez más altos (Beigel & Gallardo, 2022; Blanchard, Thierry & Graaf, 2022). Estos pagos adquieren normalmente la forma de APC (*article processing charges* o cargos por procesamiento de artículos). Varios estudios observan la creciente concentración del acceso abierto en los oligopolios editoriales, y señalan que esto aumentó las asimetrías entre investigadores/as de países dominantes e investigadores e investigadoras de países no-hegemónicos para dar a conocer sus producciones (Beigel, 2022; Butler *et al.*, 2023 ; Olejniczak & Wilson, 2020).

4En este contexto surgió una nueva denominación para una ruta basada en el espíritu original del acceso abierto, que siempre se imaginó como inmediato y gratuito. Nos referimos a las publicaciones “diamante”, es decir, aquellas revistas que no cobran por leer ni por publicar, y que recientemente han comenzado a estudiarse con más interés en todo el mundo. El informe global de revistas diamante publicado por OPERAS (*Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities*) permite conocer la distribución mundial de estas revistas, donde América Latina destaca en segundo lugar, después de Europa (Bosman *et al.*, 2021), pero se ubica sin dudas en primer lugar si consideramos la proporción mayoritaria de revistas de acceso diamante que se editan en el total de revistas existentes en la región. Buena parte de las revistas diamante que se editan en este circuito de publicaciones pertenecen a una universidad donde cuentan con el compromiso de profesores *full time* que actúan como editores, y con un equipo de gestión editorial que normalmente funciona en el portal de revistas de la institución. Las revistas que son animadas por las sociedades científicas, en cambio, tienen más dificultades para sobrevivir dado que se basan en el trabajo voluntario de sus miembros. Esto ha promovido la venta de algunas revistas de calidad a empresas que las conducen a lógicas predatorias o a la imposición de costos cada vez más elevados de APC.

- 1 Es materia de debate si el elevado costo económico de estos convenios representa un ahorro para las (...)
- 2 <https://www.coalition-s.org/>

5El modelo dominante de acceso abierto en los países más ricos consiste en la suscripción a través de las instituciones científicas a convenios llamados “transformativos”, que permiten acceder a las colecciones de revistas del circuito “mainstream” y además habilita a sus profesores a publicar sin costos directos¹. Esta transición hacia el acceso abierto, acelerada sobre todo a partir del impulso de la Coalition S, que propuso un plan regional² hacia el acceso abierto completo de Europa, presenta una disyuntiva compleja para los investigadores e investigadoras radicadas en países periféricos. Las revistas de acceso abierto proveen una ventaja de circulación inmediata, pero el costo de los APC no se puede cubrir con subsidios locales ni con los convenios transformativos que las editoriales ofrecen. Además, se ha señalado que el acceso abierto mercantilizado genera distorsiones en las prácticas de publicación y el aumento de las revistas “cuestionables” o francamente predatorias (Pölonen & Sivertsen, 2021; Sivertsen, 2022).

6Al escenario global se suman las dificultades específicas que tiene la investigación científica en la Argentina para la circulación del conocimiento en un país que atraviesa una crisis financiera de larga data. La devaluación de su moneda nacional hace que los APC representen sumas imposibles de afrontar por las universidades y los autores y autoras individuales. Por otra parte, los *waivers* o exenciones de pago están disponibles para países de bajos ingresos, y no para un país como Argentina que se incluye en la lista de países de medianos ingresos. Más allá de la falta de transparencia que aqueja a estos procedimientos que son resueltos por las revistas o las editoriales caso por caso (Taubert *et al.*, 2021). Esto promueve la necesidad de observar con más detalle la situación para producir información precisa que pueda orientar recomendaciones de política científica. La principal institución de financiamiento nacional, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) realizó, hasta 2023, acciones directas de actualización y mejora de los montos de los proyectos para compensar la pérdida de poder adquisitivo de estos financiamientos (Terlizzi, Zukerfeld & Beigel, 2024). Sin embargo, estos instrumentos se enfrentan ahora a los nuevos retrocesos que impone el deterioro económico y financiero nacional.

7Pilato y Tran (2020) evaluaron las percepciones individuales de los/as investigadores/as sobre el acceso abierto y hallaron que el interés en determinadas revistas ocurre porque se percibe que sólo estas les harán avanzar en su carrera, por ejemplo, accediendo a proyectos y redes internacionales. Esas ventajas determinarían su disposición a

pagar los APC. Lo que está menos estudiado es cómo se comportan los/as investigadores/as que tienen restricciones severas para efectuar esos pagos o quienes deciden no publicar en acceso abierto. Para comprender mejor estas prácticas en su diversidad disciplinar, surgió la encuesta cuyos resultados analizamos en este trabajo, y que apunta a calibrar la experiencia que tienen las y los investigadores argentinos sobre el acceso abierto, su conocimiento de las revistas diamante, y los modos como afrontan los pagos de APC.

8En la primera parte de este trabajo analizamos la problemática de los gastos de APC en diferentes países de América Latina y los estudios previos que hemos realizado acerca de estas erogaciones en el caso de Argentina. Luego describimos la población de investigadores/as que son objeto de la encuesta, el método utilizado y sus resultados. Proponemos una clasificación de las prácticas de la publicación en acceso abierto con APC en cuatro grupos que incluyen diferentes disciplinas. En cada grupo se pueden observar tendencias a la publicación en acceso abierto o cerrado, el origen de los fondos utilizados para pagar los APC y las disciplinas en las que este fenómeno tiene menor incidencia por disponer de una importante cantidad de revistas diamante en su área científica. Finalmente, analizamos la sección cualitativa de la encuesta, que incluye preguntas abiertas que una buena parte de los/as investigadores respondieron, ofreciendo un panorama de las tomas de posición de estos frente a la problemática y su eventual solución. A partir de ellas, se esbozan algunas recomendaciones de política pública para mitigar este problema en las comunidades científicas afectadas, aunque se argumenta que las raíces del problema son de corte estructural.

[El desarrollo del modelo de acceso abierto con APC en América Latina y el caso de Argentina](#)

9El APC en cuanto pago por publicar existe desde hace bastante tiempo porque muchas revistas de sociedades científicas solicitaban una colaboración para solventar algunos procedimientos de edición, la introducción de colores en gráficos, la traducción, el pago de páginas adicionales, o la inscripción a un congreso que incluía la publicación del abstract, por ejemplo. Sin embargo, tuvo un impulso como modelo de negocios a partir del 2000, con el surgimiento de editoriales especializadas como PLoS (Public Library of Science) que crearon mega-journals de uso cada vez más frecuente dentro de la comunidad científica. La colección de Scopus llegó a tener en 2016 más revistas de acceso abierto que cobran APC, que cualquier otro tipo de revistas de acceso abierto (Solomon & Björk, 2016). Khoo determinó que, en un grupo de grandes editoriales, el crecimiento de los costos por APC triplicó la inflación de Estados Unidos entre 2005 y 2018, configurándose una verdadera hiperinflación (Khoo, 2019).

10El rápido crecimiento de los APC como modelo de financiamiento y el incremento en los precios ha generado múltiples reacciones y preocupación por parte de instituciones académicas y organizaciones profesionales. Por su parte, la *Recomendación de la UNESCO* señala explícitamente las desigualdades que conlleva el pago de APC y sus efectos negativos para la ciencia abierta (UNESCO, 2021). Uno de los principales problemas que tienen los países de América Latina con el avance de este modelo de publicación es que las universidades y los gobiernos no pueden afrontar los acuerdos transformativos que incluyen la suscripción y eximen de los pagos de APC. Se siguen pagando convenios de suscripción millonarios que sólo garantizan la lectura del material de las revistas, pero las y los investigadores que no cuentan con apoyo financiero para afrontar los pagos por publicar en acceso abierto. América Latina dispone de una gran cantidad de revistas diamante con una indexación como la de SciELO, Redalyc o Latindex que garantizan su calidad, pero éstas no son cabalmente reconocidas por los sistemas de evaluación y clasificación nacional de investigadores/as (como CNPq en Brasil, Publindex en Colombia, SNII en México, entre otros). Por ello, y por el capital simbólico detentado por las revistas mejor clasificadas en los rankings de impacto, las y los investigadores de la mayoría de las disciplinas siguen prefiriendo publicar afuera de la región.

- 3 *Qualis Periódicos* fue creado por CAPES en 1998 con el objetivo de clasificar las revistas reportada (...)

11 Existen varios estudios recientes que se proponen analizar y caracterizar la incidencia del fenómeno del pago por publicar en la región (Córdoba González, 2021). Un estudio colombiano identifica los pagos de APC por parte de las instituciones de educación superior a partir de las autorías de correspondencia de cada artículo. También analiza las negociaciones transformativas entre esas universidades y algunas editoriales, evidenciando que los crecientes costos por concepto de APC ponen en duda que el modelo de pago por publicar signifique un avance respecto del sistema de suscripción anterior (Pallares *et al.*, 2019; Uribe Tirado *et al.*, 2019; Vélez Cuartas *et al.*, 2020). Pavan & Barbosa (2018), por su parte, analizaron los pagos de APC en Brasil y, llamativamente, encontraron una tendencia a pagar estos costos mayormente en revistas editadas en el mismo país. Un fenómeno que destaca la particularidad de la publicación nacional en un país que dispone de un sistema nacional de clasificación de revistas como *Qualis*³. Tosar (2022) analiza el gasto en APC para Uruguay y muestra cómo se ha cuadruplicado en el periodo 2016-2019 y con una tendencia al alza. Un caso en el que se suma, al igual que otros países, al gasto en la suscripción a las colecciones de las editoriales comerciales. Para Chile, un gasto de más de nueve millones de dólares ha sido estimado únicamente para 2019 (Krauskopf, 2021). Se trata de proyecciones globales coincidentes para toda la región, aunque en lo que sigue veremos datos fehacientes de una recolección empírica más detallada para el caso argentino.

12 Una limitación importante que tienen estos estudios es que no es fácil determinar la fuente del pago, más allá de que el autor de correspondencia podría ser el responsable de esos pagos. Esos costos de APC pueden ser financiados directamente por ese autor/a o por un colaborador/a con su salario; por las instituciones en las que trabajan; por los entes financiadores de los proyectos; o por fondos nacionales especialmente definidos para apoyar este tipo de rubros (Cantrell & Swanson, 2020; De-Castro & Franck, 2019). La información que ofrecen las bases de datos es limitada y poco transparente (Simard *et al.*, 2024). A pesar de estas dificultades, los estudios que compilan montos proyectivos de gastos de APC por país son una referencia importante para la política pública de los países que siguen teniendo convenios de lectura con las editoriales.

13 En el caso de Argentina, en un estudio previo observamos que entre 2013 y 2020, se triplicaron los montos pagados, llegando en el total del período a USD \$ 13.906.326 a valores constantes de 2018 (Beigel & Gallardo, 2022). La cantidad de artículos publicados en la ruta dorada aumenta a lo largo del período, mientras disminuye la proporción de artículos en revistas de acceso cerrado. Las áreas científicas con mayor predominio de los artículos de acceso abierto con APC son las ciencias médicas, biológicas y de la salud, con porcentajes de revistas con pagos por publicar que oscilan entre el 58 % y el 62 %, según la disciplina (Beigel & Gallardo, 2022).

14 En cambio, cuando focalizamos en la producción de los investigadores/as del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), se observa una porción más importante de artículos en revistas tradicionales de suscripción, algo que se puede atribuir a la opción de quienes no pueden o no quieren afrontar los pagos de APC y prefieren seguir publicando en acceso cerrado. Por otro lado, la ruta verde mantiene una participación pequeña que coincide con el estado de avance de los repositorios institucionales (Vélez Cuartas *et al.*, 2022). También para el CONICET, otro estudio reciente determinó que los dos criterios más importantes referidos por los y las investigadoras para elegir una revista donde publicar son el impacto y el precio del APC. Este último es el criterio más relevante para autores/as de ciencias agrarias, ingeniería, biología y medicina (Zukerfeld, Unzurrunzaga & Monti, 2023).

- 4 Desde diciembre de 2023, con la Presidencia de Javier Milei, el MICNYT fue cerrado y la Agencia I+D ([...](#))

15 El financiamiento público de la investigación en Argentina se concentra en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) que constituye la principal fuente de sostén para ejecutar proyectos, comprar insumos y equipamiento para instituciones científicas (Suárez & Fiorentin,

2018). En cambio, las universidades nacionales y el CONICET tienen instrumentos de promoción propios pero con montos exigüos porque sus recursos se agotan en gran parte con el pago de salarios. La Agencia I+D+i fue creada durante las reformas del Estado de la década de 1990 para impulsar la investigación básica, el desarrollo tecnológico, transferencias, patentes y otras articulaciones con el medio productivo. Desde su creación, dependió del poder ejecutivo nacional. Primero bajo la órbita de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y mientras existió en el país un Ministerio de Ciencia y Tecnología (2007-2023), la Agencia I+D+i fue un organismo clave de la política científica nacional. En particular, jugó un papel relevante el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) a través de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) que ofrecían financiamiento para distintos gastos, entre ellos, el pago de publicaciones⁴.

¹⁶En una perspectiva histórica, la cantidad de proyectos adjudicados aumentó sistemáticamente desde 2003, pasando de un promedio de 500 proyectos por año entre 2003 y 2004, a 700 proyectos por año entre 2008 y 2010, y a más de 1.000 proyectos por año durante el período 2012-2015 (Suárez & Fiorentin, 2018). En el período 2015-2020 pudimos verificar que este número se elevó a 1.500 proyectos por año. Sin embargo, estos subsidios en moneda local sufrieron una caída en términos del poder adquisitivo de los proyectos, ya que el monto promedio por proyecto en dólares estadounidenses pasó de USD 52.000 en 2003 a USD 48.000 en 2012 y a USD 44.000 en 2015, una tendencia que continuó en baja hasta 2020. Si bien la Agencia I+D+i implementó en 2021 una modificación para actualizar estos montos periódicamente, el cambio de gobierno ocurrido en diciembre de 2023 ha virtualmente congelado el financiamiento científico en el país.

Metodología

¹⁷Considerando que los fondos de la Agencia I+D+i son, todavía, el instrumento principal para financiar a nivel nacional pagos de APC para publicaciones, se diseñó una encuesta para ser aplicada a los y las titulares de proyectos PICT, los más numerosos entre los instrumentos de financiamiento del organismo. La encuesta se lanzó en simultáneo en dos instancias, una para quienes habían recibido financiamiento como investigadores/as responsables de proyectos PICT en las convocatorias 2019 y 2020. Y otra para quienes se presentaron a estas convocatorias y no obtuvieron el financiamiento, pero podrían haberlo recibido en otras convocatorias, hasta 5 años antes del momento de envío de la encuesta. A esta segunda población se le aplicó el mismo cuestionario, pero se utilizó una pregunta filtro adicional destinada a seleccionar a quienes en los últimos cinco años se hubieran desempeñado como titulares de proyectos de la Agencia I+D+i. Se conformó así una muestra de personas que entre 2015 y 2020 se desempeñaron efectivamente como responsables de proyectos de la Agencia I+D+i y que podrían haber utilizado estos recursos para el pago de APC.

- ⁵ En esta sección y la de resultados, cuando se utilizan nombres de disciplinas científicas en mayúsc ([...](#))

¹⁸Así, la población objetivo fue de 5.687 personas (2.943 correspondientes al grupo con financiamiento en 2019-2020 y 2.744 al conjunto no financiado). La distribución disciplinar de estos proyectos presenta un predominio de las disciplinas inscriptas en las ciencias biológicas, que representan el 27 % de los proyectos financiados (Fisiología y Biología Experimental, Biodiversidad, Ecología, Genética y Evolución y Ciencias Biológicas de Células y Moléculas⁵). La composición por sexo de los/as titulares de los proyectos financiados (que llamaremos “investigador responsable” o IR usando la misma terminología de la Agencia I+D+i) presenta en términos generales una situación favorable a las mujeres (58 %).

¹⁹En el tipo de proyecto que concentra el mayor número de adjudicaciones y también los montos más altos, denominada Equipo de trabajo, el 51 % son mujeres. En los restantes tipos de proyecto su proporción es superior: Grupo de Reciente Formación 61 % y en Jóvenes 65 %. Ahora bien, al observar la distribución por áreas en las seis

disciplinas más representadas la participación femenina tiende a ser favorable, con excepción de Ciencias Naturales, Exactas y de la Tierra. Las brechas más pronunciadas se registran en favor de los varones en Tecnología Informática, de las Comunicaciones y Electrónica; y en Tecnología Química, Energética y de Materiales. Sin embargo, ambas disciplinas representan solamente el 6 % de proyectos financiados.

20La encuesta en ambos casos se denominó “Prácticas de publicación y pago de Article Processing Charges (APC)”. Se lanzó el 12 de septiembre de 2022 y estuvo abierta hasta el 15 de octubre del mismo año. Se utilizó la plataforma Lime Survey, comúnmente utilizada en este tipo de relevamientos. Se garantizó el carácter anónimo de todas las respuestas a partir de la configuración propia de la plataforma. En cuanto a la estructura de la encuesta, esta fue organizada en cuatro secciones (ver en anexo el texto íntegro de la encuesta):

1. Posición y financiamiento: preguntas sobre titularidad de proyectos de la Agencia I+D+i, auto adscripción a grandes áreas científicas y disciplinas específicas, cargos en organismos científicos, edad y género.
2. Valoración de las revistas: medios preferidos de publicación, criterios de selección de las revistas, publicación en acceso abierto y conocimiento de revistas diamante.
3. Pago de APC y publicación: publicación en revistas con APC en los últimos cinco años, modalidad de pago, monto máximo, fuente de financiamiento, utilización de fondos PICT y gastos de edición de libros.
4. Escenarios previstos: valoración del impacto actual y previsión a futuro del modelo de publicación financiado con APC.

21Para disponer de un acceso más cualitativo a las prácticas y tomas de posición de los/as agentes, la encuesta incluyó preguntas abiertas en la cuarta sección. Se ofreció la posibilidad de expresar comentarios sobre los temas tratados y sugerencias para abordar la incidencia del pago de APC en las prácticas de publicación.

Resultados

22Se obtuvieron 1.085 respuestas válidas y completas. En la Tabla 1 se presenta la distribución por género de quienes respondieron. Se indicó género femenino en el 55,4 % de los casos, masculino en el 42,8 % y no binario en el 0,4 %, además de un 1,4 % que no respondió. Esta distribución es aproximada a la de la población de referencia, donde el 58,6 % son mujeres.

Tabla 1. Investigadores/as según género (N =1.085)

Género	n	%
Femenino	602	55,5 %
Masculino	464	42,8 %
No binario	4	0,4 %
Sin respuesta	15	1,4 %
Total	1.085	100,0 %

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta APC Agencia I+D+i 2022

23Por otra parte, en la Tabla 2 es posible observar distintos niveles de participación en sus proyectos de

investigación, en función de la fuente de sus fondos. Además de la Agencia I+d+i, también son importantes los proyectos de universidades nacionales (53 %) y otros organismos argentinos (36 %). Entre estos últimos se cuenta, sobre todo, el CONICET. Es relevante también que los porcentajes en estos primeros casos sean más altos para la dirección que para la simple participación, lo que refuerza la idea de que se trata de una población de investigadores/as que regularmente obtienen financiamiento de las principales fuentes que el país ofrece.

Tabla 2. Investigadores/as según tipo de proyecto de investigación y tipo de participación en el mismo (N=1.085)

Proyecto financiado por	Ha dirigido	Ha participado	Sin participación	Total
Agencia I+D+i	89 %	11 %	-	100 %
Universidades nacionales	53 %	33 %	14 %	100 %
Otros organismos públicos	36 %	27 %	38 %	100 %
Universidades de otros países	4 %	25 %	71 %	100 %
Otros organismos de otros países	7 %	25 %	69 %	100 %
Organismos o redes internacionales	11 %	32 %	57 %	100 %

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta APC Agencia I+D+i 2022

24 Como también se observa en la Tabla 2, la situación es diferente para el financiamiento internacional (últimas tres filas de la tabla). En este caso, son altos los porcentajes de investigadores/as que mencionan no haber participado en los últimos cinco años en proyectos con financiamiento del exterior. El acceso a fondos de universidades o instituciones de otros países es ciertamente muy bajo entre las y los directores, apenas en el caso de los organismos internacionales llega al 11 %. En cuanto a la participación sin dirección, los porcentajes sí son más altos y similares a los de las fuentes de financiamiento argentinas.

25 En términos generales, puede observarse que el 42 % de quienes respondieron declara no haber pagado APC en los cinco años previos a la encuesta (ver Gráfico 1). El 57 % que sí lo ha hecho se divide entre un 21 % que ha pagado una única vez y un 36 % en más de una ocasión. No se observan diferencias significativas en esta distribución al cruzarla con el género, pero sí con la edad. Para el grupo de 30 a 40 años de edad, sólo el 28 % marca haber pagado APC más de una vez. Esta proporción sube para el segmento de 41 a 50 años (36 %) y se hace máxima entre quienes tienen más de 50 años (42 %).

Gráfico 1. Investigadores/as según publicación en revistas con APC en los últimos 5 años (N=1.085)

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta APC Agencia I+D+i 2022

26 Ahora bien, resulta claro que hay un núcleo fuerte de áreas disciplinares en el que se verifica un mayor impacto del APC (ver Gráfico 2). Quienes mencionan haber pagado APC más de una vez en los últimos cinco años son al menos el 57 % en todas las áreas relacionadas con las Ciencias Biológicas y de la Salud (las seis primeras representadas en el gráfico).

Gráfico 2. Porcentajes de investigadores/as según pago de APC en los últimos 5 años, por área disciplinar (N=1.039)

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta APC Agencia I+D+i 2022. Sólo se incluyó en este gráfico a quienes seleccionaron un área disciplinar de pertenencia (N =1039).

27 Fuera de las ciencias biológicas, es posible identificar investigadores/as de tres áreas en las que no es tan predominante la publicación en revistas con APC. Aquí hay aproximadamente la misma proporción (de entre 20 y 25 %) de quienes han pagado una vez y de quienes lo han hecho en más de una ocasión. Se trata de Ciencias Naturales, Exactas y de la Tierra; Tecnología Química, Energética y de Materiales y Tecnología Informática, de las Comunicaciones y Electrónica.

28 Por último, está el caso de las Ciencias Sociales y Humanidades, que presenta un perfil claramente diferenciado. Tal es así que la proporción de quienes no han publicado en revistas con APC en los últimos años sube hasta el 83 %. Sólo el 6 % de estos investigadores e investigadoras menciona haber publicado en este tipo de revistas en más de una ocasión en el período considerado.

29 Es posible, entonces, construir cuatro agrupamientos de áreas científicas para el análisis de la incidencia de la publicación en revistas con APC. Este agrupamiento permite simplificar la presentación de los resultados en el resto del artículo, en tanto se reúnen disciplinas con perfiles muy similares entre sí.

Grupo 1: *Ciencias Biológicas de Células y Moléculas; Ciencias Médicas; Medicina Humana y Salud Pública.* Más de dos tercios ha publicado en revistas que cobran APC. Aproximadamente la mitad, lo ha hecho más de una vez.

Grupo 2: *Biodiversidad, Ecología, Genética y Evolución; Fisiología y Biología Experimental; Tecnología Agraria, de Alimentos y del Ambiente.* Más de la mitad ha publicado en revistas con APC, un tercio lo ha hecho más de una vez.

Grupo 3: *Ciencias Naturales, Exactas y de la Tierra; Tecnología Informática, de las Comunicaciones y Electrónica; Tecnología Química, Energética y de Materiales.* La mayoría no ha publicado en revistas con APC, pero una quinta

parte lo ha hecho más de una vez.

Grupo 4: Ciencias Sociales y Humanidades. Más del 80 % no ha publicado en revistas con APC.

- 6 La “disciplina” fue una pregunta abierta que permitió focalizar el análisis del impacto del APC en (...).
- 7 Un listado completo de las disciplinas puede consultarse en el anexo.

30Es posible también realizar una mirada más precisa hacia el interior de estos agrupamientos disciplinares. En el Grupo 1 se destaca un conjunto de investigadores/as que menciona haber publicado en revistas con APC más de una vez y que representa más del 50 % de los casos de un grupo de disciplinas específicas⁶: Biología Molecular; Inmunología, alergias, inflamación; Fisiología y fisiopatología de los sistemas/aparatos; Oncología; Neurobiología; Microbiología; Biología Celular; e Infectología, Microbiología, Virología, Parasitología, Micología, Bacteriología. En promedio, estos/as investigadores/as señalaron haber publicado más de una vez en revistas con APC el 71 % de los casos. En las restantes disciplinas del agrupamiento⁷, en cambio, el promedio del pago de APC en más de una ocasión es del 41 %. En el Grupo 2 estas proporciones son menores, pero significativas. En Taxonomía (55 %) y Agronomía (63 %) más de la mitad declara haber publicado en estas revistas en más de una ocasión.

31En las otras disciplinas, el promedio es sólo del 27 %. Los Grupos 3 y 4 son más homogéneos hacia su interior que los precedentes. Quizás la diferencia más importante a señalar se refiere a dos disciplinas dentro del Grupo 4. Mientras que para el conjunto de los/as investigadores/as de Ciencias Sociales y Humanidades sólo el 8 % menciona haber publicado en revistas con APC al menos una vez en los últimos cinco años, en el caso de Arqueología y Economía estas proporciones son más altas, 25 y 30 % respectivamente.

32Hay varias miradas cruzadas que son útiles para analizar la diversidad de esta población en cuanto a la relación entre publicación en revistas con APC y acceso a financiamiento. El Gráfico 3 muestra el conjunto de investigadores/as que han publicado en revistas con APC e indicaron disciplina de adscripción (N =592), en relación con la utilización o no de recursos de un proyecto propio para cubrir gastos de APC. Para cada grupo disciplinar, los porcentajes son más altos entre quienes han publicado más de una vez (gráfico de la derecha) que entre quienes lo han hecho una sola vez (gráfico de la izquierda). Al mismo tiempo, la utilización de fondos de proyectos para cubrir los APC disminuye su impacto desde el Grupo 1 hacia el Grupo 4. Es decir, desde los espacios más atravesados por la problemática a los menos influenciados por ella. Dado el peso del financiamiento de origen nacional, es pertinente preguntarse cuál es la incidencia del APC sobre el monto total de estos fondos, y qué repercusiones tiene esto en la ejecución de los proyectos.

Gráfico 3. Investigadores/as según uso de proyectos para pagar APC, por frecuencia de publicación y agrupamiento disciplinar (N =592)

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta APC Agencia I+D+i 2022. Sólo se incluyó en este gráfico a quienes seleccionaron un área disciplinar de pertenencia y han publicado en revistas con APC (N =592).

33No obstante, es claro que la principal fuente que se ha utilizado para afrontar los APC es la solicitud de un *waiver* o descuento, sea este parcial o total. El Gráfico 4 muestra la relevancia de este tipo de estrategia para lidiar con los APC. Al igual que en el caso anterior, los valores son ciertamente más altos para el segmento que ha publicado más de una vez en revistas con APC. Sin embargo, se replica la tendencia a que la mención de esta estrategia sea más marcada entre los grupos más atravesados por la problemática. Esto es notorio particularmente en el segmento que ha publicado una única vez en los últimos cinco años.

Gráfico 4. Investigadores/as según solicitud de waivers, por frecuencia de publicación y agrupamiento disciplinar (N =592)

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta APC Agencia I+D+i 2022. Sólo se incluyó en este gráfico a quienes seleccionaron un área disciplinar de pertenencia y han publicado en revistas con APC (N =592).

34Por último, se puede analizar también la apelación a fondos movilizados por colegas del exterior (ver Gráfico 5). En este caso, la distribución de esta modalidad es distinta, es decir, es menos frecuente entre quienes pertenecen a las disciplinas más impactadas por los APC (grupos 1 y 2) que en el resto.

Gráfico 5. Investigadores/as según utilización de fondos de colegas del exterior para pagar APC, por frecuencia de publicación y agrupamiento disciplinar (N =592)

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta APC Agencia I+D+i 2022. Sólo se incluyó en este gráfico a quienes seleccionaron un área disciplinar de pertenencia y han publicado en revistas con APC (N =592).

35¿Cómo es posible explicar estas tendencias divergentes? Si combinamos las distintas variables que hemos

analizado hasta el momento es posible identificar un núcleo de investigadores/as que pertenecen a ciertas disciplinas, dirigen proyectos internacionales o del exterior, publican regularmente en revistas con APC y utilizan fondos de sus propios proyectos para afrontar estos pagos.

36 En la Tabla 3 puede observarse la distribución de la participación en proyectos internacionales o de instituciones del exterior de los segmentos definidos por la publicación en revistas con APC para cada uno de los agrupamientos disciplinares. En todos ellos, es habitual que quienes han publicado más de una vez en revistas con APC participen o dirijan proyectos internacionales. Complementariamente, quienes no consignan participación en proyectos internacionales han publicado menos frecuentemente en revistas con APC que el resto de sus colegas en cada agrupamiento disciplinar.

Tabla 3. Frecuencia de publicación en revistas con APC, según grupo disciplinar y forma de participación de los investigadores/as en proyectos del exterior o internacionales (N =1.039)

Agrupamiento disciplinar	Forma de participación en proyectos internacionales	Frecuencia de publicación en revistas con APC			
		Más de una vez	Una sola vez	Ninguna vez	Total
Grupo 1	Dirección	75 %	11 %	14 %	100 %
	Participación	63 %	17 %	20 %	100 %
	Ninguna	42 %	28 %	29 %	100 %
Grupo 2	Dirección	37 %	28 %	35 %	100 %
	Participación	47 %	21 %	32 %	100 %
	Ninguna	24 %	24 %	52 %	100 %
Grupo 3	Dirección	35 %	24 %	41 %	100 %
	Participación	21 %	24 %	55 %	100 %
	Ninguna	16 %	25 %	58 %	100 %
Grupo 4	Dirección	18 %	0 %	82 %	100 %
	Participación	7 %	16 %	77 %	100 %
	Ninguna	3 %	5 %	93 %	100 %

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta APC Agencia I+D+i 2022

37 Es decir, en todos los segmentos de investigadores/as definidos por su pertenencia disciplinar se verifica la asociación entre quienes publican regularmente en el circuito con APC y quienes dirigen proyectos del exterior o

internacionales. Si no, se verifica que quienes no publican en este tipo de revistas tienden a no participar ni dirigir tales proyectos. En síntesis, son los y las investigadoras más decididamente internacionalizadas quienes tenderán a publicar más en revistas que cobran APC.

38 Sin embargo, la percepción de la generalización del modelo de acceso abierto con pago de APC como un problema acuciante está extendida a lo largo de toda la población analizada. El 73 % señala que los APC son un problema en la actualidad, el 18 % que lo serán en un futuro y sólo el 10 % señala que no se trata de un problema (ver Tabla 4).

Tabla 4. Investigadores/as según percepción de los APC como un problema, por agrupamiento disciplinar (N =1.039)

Agrupamiento disciplinar	Los APC representan...			
	Un problema actual	Un problema futuro	Ningún problema	Total
Grupo 1	89 %	9 %	2 %	100 %
Grupo 2	80 %	16 %	4 %	100 %
Grupo 3	59 %	28 %	13 %	100 %
Grupo 4	31 %	28 %	42 %	100 %
Conjunto	73 %	18 %	10 %	100 %

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta APC Agencia I+D+i 2022

39 Es interesante observar que en los Grupos 1, 2 y 3 -los de las disciplinas más atravesadas por los APC- no hay variaciones significativas si se segmenta el análisis en función del tipo de financiamiento recibido. Es decir que incluso el grupo con acceso a financiamiento nacional e internacional también ve como un problema la generalización de los APC.

[Discusión : estrategias y posicionamientos](#)

40 La adscripción disciplinar de las y los investigadores y su clasificación es un asunto delicado en tanto define prácticas de investigación llevadas adelante por un conjunto de actores que se identifican con un área común de conocimiento. La cultura epistémica puede verse como un factor fundamental de los estilos de publicación cultivados por los investigadores e investigadoras (Knorr Cetina, 1999) a lo que se suma el peso de los circuitos de reconocimiento disponibles, razón por la cual resulta indispensable llegar a una clasificación satisfactoria de las disciplinas por ellos informadas (Baranger & Beigel, 2025). En la encuesta que analizamos en este trabajo no ofrecimos una lista abierta de disciplinas para que cada persona se clasificase a sí misma, sino una lista de disciplinas definidas por la Agencia I+D+i en función de las comisiones asesoras que organizan la evaluación de los proyectos. En el análisis cuantitativo, esto puede producir un efecto de homogeneización de disciplinas que tienen en su interior investigadores/as con prácticas de publicación diversas.

41 Para disponer de un acceso más cualitativo a las prácticas y tomas de posición, como mencionamos, se incluyó en el cuestionario una sección final con preguntas abiertas. La participación en este bloque fue del 36 % del total de

quienes completaron el cuestionario. De los comentarios resaltan, principalmente en los Grupos 1 y 2, las críticas a las políticas de los organismos públicos de ciencia y técnica en dos aspectos fundamentales. Por un lado, el monto de los subsidios no es suficiente para mantener la calidad de la investigación y para costear los altos costos de publicación. Por otro, la exigencia en los sistemas de evaluación de publicar en revistas definidas casi exclusivamente por sus índices de impacto.

42 También es relevante la referencia a la situación económica nacional, con restricciones al mercado cambiario de larga data que obliga a los/as investigadores a realizar pagos con tarjeta personales y que implica el pago de impuestos que luego no pueden ser incluidos en las rendiciones contables de los proyectos. Cabe recordar que es en el Grupo 1 donde mayor incidencia del financiamiento externo hay, el cual claramente resulta insuficiente para afrontar los APC, aún en su combinación con fondos nacionales.

43 El rechazo al pago de APC aparece de manera generalizada, ya sea en la dimensión económica, porque implica sustraer recursos propios de la investigación que son limitados, o en la dimensión ética, porque es considerado injusto, o porque no se acuerda con el uso de fondos públicos para el lucro privado de editoriales. En otro estudio sobre los pagos de APC basado en una encuesta a todos/as los investigadores del CONICET (Beigel & Montoya, 2024), se observa esta misma dinámica de la toma de posiciones donde adquiere una fuerte presencia el rechazo ideológico al pago por publicar en las Ciencias Sociales y Humanidades, al tiempo que existe una aprobación general del acceso abierto como idea. En cambio, en las Ciencias Biológicas y de la Salud, donde la publicación con APC está más extendida, se visualiza a las revistas de acceso abierto con APC como de menor prestigio, con una resistencia particularmente visible en las generaciones más viejas y consagradas. Paralelamente, el crecimiento de la publicación en cerrado y la resistencia al acceso abierto aparece con fuerza en las respuestas abiertas del Grupo 3 (Ciencias Naturales, Exactas y de la Tierra; Tecnología Informática, de las Comunicaciones y Electrónica; Tecnología Química, Energética y de Materiales). Una característica no sólo local sino presente en estas disciplinas en otros países (Tosar, 2022).

44 Por otra parte, se plantea el problema de que no existan revistas en acceso abierto que no cobren por publicar, especialmente en algunas disciplinas. Algunas estrategias para destacar incluyen la idea de reforzar las revistas nacionales con apoyo financiero público; optar por no ser revisor de revistas que incluyen cargos APC a los autores; ubicar como último autor un investigador del exterior que pague el APC; regularizar cuotas de las sociedades científicas para acceder a descuentos; depositar las versiones de los manuscritos en revisión en el repositorio bioRxiv.org; facilitar el acceso de publicar a jóvenes investigadores/as y becarios/as; ponderar gastos como la compra de insumos o equipamientos, en lugar de pagar un APC.

Conclusiones

45 En este trabajo hemos puesto de relieve el componente disciplinar para explicar las opciones disponibles y las distintas estrategias desplegadas por los y las investigadoras de Argentina para afrontar los pagos de APC. Sin ser el único elemento explicativo de estas estrategias, se trata sin duda de un componente fundamental. El análisis de la encuesta arroja como una de sus principales conclusiones la confirmación de la diversidad disciplinar como factor causal del impacto del APC en las prácticas de publicación de los/as investigadores/as de Argentina. Este rasgo ya había sido observado en el análisis de los gastos en publicaciones de los proyectos de la Agencia I+D+i, por nuestro equipo de investigación en el informe elaborado en 2021 (Beigel & Gallardo, 2022).

46 Pero la diferencia esperable entre las ciencias sociales y humanidades, por un lado, y el resto de las disciplinas científicas, por otro, pudo ser complejizada gracias al análisis en profundidad que permiten los datos producidos. Se distinguió que existe un núcleo de disciplinas médicas y biológicas fuertemente atravesadas por la publicación en

revistas que cobran APC y claramente caracterizadas por la lógica del factor de impacto (que aquí se denominó Grupo 1). Con una menor incidencia de la problemática del APC se identificó un conjunto parcialmente diferenciado y compuesto por el resto de las disciplinas médicas y biológicas además de las ciencias agrarias, de alimentos y del ambiente (Grupo 2). En ambos grupos, pudo observarse que las principales estrategias para hacer frente a los APC son la utilización de fondos de proyectos y la solicitud de *waivers*. Se hizo evidente, también, la relación entre la internacionalización y la tendencia a publicar en revistas con APC. Vinculado con ello, cabe recordar que la población analizada constituye un segmento fuertemente internacionalizado respecto del conjunto del sistema científico argentino, la mayoría de ellos/as con pertenencia a redes transnacionales y publicación habitual en revistas de alto impacto (rasgo especialmente valorado por la cultura evaluativa de la Agencia I+D+i). Es de esperar, por lo tanto, que otros segmentos de investigadores/as, con menos acceso a recursos y redes nacionales e internacionales, enfrenten potencialmente todavía más dificultades para publicar en el circuito de acceso abierto comercial. Dentro de las disciplinas biológicas y médicas, la tensión se verifica sobre todo en el segmento más joven, como puede verse en la declaración surgida en el seno de la TWAS Young Affiliate Network, la cual agrupa a jóvenes investigadores/as en el marco de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS Young Affiliates Network, 2021).

47El tercer grupo quedó marcado por una incidencia algo menor del APC y lo integran quienes se auto adscribieron al resto de las disciplinas exactas y naturales y al resto de las ingenierías. En cuanto al Grupo 4, si bien se diferencia con mucha claridad de los otros tres por el bajo impacto del APC, se señaló que hay algunos espacios específicos que muestran un perfil más similar al de aquellos grupos más afectados que al del resto de las ciencias sociales y humanidades. Concluimos, por lo tanto, que el abordaje empírico de esta problemática (a los fines de la investigación) y los lineamientos de acción que pueden adoptarse (a los fines de la elaboración de políticas públicas) deben discriminar con precisión los espacios disciplinares atravesados por la problemática del APC y en qué grado. La relevancia de la clasificación de revistas en la evaluación para la financiación de la investigación y los altísimos costos que implica el pago de APC en el contexto de una economía en crisis, como la argentina, constituye una problemática por alcanzar los medios materiales que permitan una óptima difusión y reconocimiento del trabajo.

48El impacto actual del APC en algunas disciplinas es tal que es el principal asunto mencionado a la hora de seleccionar una revista para enviar un artículo. Parece probable que, en la práctica cotidiana y ante cada artículo en particular, se pongan en juego distintos factores y distintas opiniones de los/as coautores/as. Pero es relevante que, en esas disciplinas, la estrategia de publicación esté tan claramente asociada al cobro o no de APC de las revistas.

49En una mirada más amplia del sistema científico argentino, cabe preguntarse sobre el impacto que los APC puede estar teniendo más allá de quienes acceden a proyectos de la Agencia I+D+i. Como mencionamos, la población analizada a través la encuesta representa un sector que posee una acumulación de recursos y prestigio que les permite acceder a los proyectos de investigación más competitivos y disponen, así, de los más altos montos de financiamiento disponibles en el país. Si esta población está percibiendo el creciente número de revistas con cargos por publicación como un problema, cabe preguntarse ¿qué tipo de percepciones y estrategias cundirán entre investigadores/as de las universidades nacionales y del CONICET que no acceden a este circuito de financiamiento? ¿qué márgenes de maniobra tienen aquellas personas que no acceden a financiamiento internacional ni nacional y deben cumplir con las exigencias de una cultura evaluativa que no ha tomado nota todavía del impacto y la gravedad potencial de este problema?

50Para comenzar a modificar esta situación, que ya es materia prioritaria de preocupación en Europa, es necesario fomentar la publicación en las revistas de acceso abierto que no cobran por leer ni publicar y proceder, a lo que se ha dado en llamar “diamantización” de revistas que están cooptadas por empresas comerciales (Mounier & Rooryck, 2023). América Latina es la región que más revistas de acceso diamante edita, por lo que un camino importante

sería valorizar estas revistas indexadas en servicios de calidad en los sistemas de evaluación. Pero sabemos que esta no es una solución en el corto plazo porque los investigadores/as mantienen una fuerte creencia en la calidad académica de las revistas del “cuartil 1” que determinan los rankings tradicionales de revistas. Por otro lado, en las disciplinas más afectadas por esta situación (ciencias biológicas y de la salud) existe una dependencia de las publicaciones de alto impacto para postular y ganar subsidios internacionales.

51 Hoy, más que nunca, es indispensable poner en el centro de la discusión los principios recomendados por DORA y el Manifiesto de Leiden, que apuntan especialmente al carácter nocivo del uso del factor de impacto de las revistas en los procesos de evaluación (Larivière, Haustein & Mongeon, 2015). Una evaluación con criterios de calidad académica supone analizar las contribuciones científicas de un artículo separándolo de la indexación de las revistas. Esto permitiría a los investigadores adoptar una estrategia racional a la hora de elegir una revista, relacionada con las necesidades de comunicación y no solo orientada por métricas descontextualizadas (Vélez Cuartas *et al.*, 2019). Para construir nuevos indicadores de evaluación es indispensable, además, contar con clasificaciones propias ponderando las revistas de calidad, no sólo del extranjero, sino también regionales o nacionales que se publican en las lenguas nativas.

52 Mientras tanto, hay muchos/as investigadores/as que tienen formas de circulación multiescalar, participan de diferentes circuitos, es decir, publicando en revistas de corriente principal, pero también en revistas latinoamericanas o nacionales que consideran importantes para dialogar con la agenda local. Para visibilizar estos esfuerzos hemos planteado la necesidad de construir indicadores capaces de visibilizar esos circuitos múltiples, valorizar distintos perfiles de investigación y recompensar el amplio abanico de misiones que forman el entorno de la creación de conocimientos (Beigel, 2019). Estas misiones conllevan diferentes formas de creación y comunicación de conocimientos que no se limitan a la publicación en revistas internacionales revisadas por pares. Para avanzar en esta dirección, es fundamental resolver el desajuste actual entre las políticas científicas orientadas a la ciencia abierta y los sistemas de evaluación de la investigación reacios al cambio. Un sistema de evaluación más cualitativo y transparente puede diversificar los estándares e incentivos y promover así una ciencia tan relevante localmente como activa en la conversación mundial de la ciencia.